

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 81'373.422: 81'373.46: [811.111+811.161.1]

© 2026 И. В. Лукашова

АНТОНИМИЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ*

В данной статье рассматривается проблема антонимии в терминологии бизнеса и менеджмента в английском и русском языках. Целью исследования является изучение особенностей антонимии в терминологии бизнеса и менеджмента в сопоставительном аспекте. В работе применялись методы сопоставительного, количественного и семантического анализа. Основные результаты включают разработку типологии терминов-антонимов в соответствии с их семантической структурой, определение дифференциальных признаков, лежащих в основе оппозиции, а также выявление способов словообразования терминов-антонимов в зависимости от структуры корня. В ходе исследования установлено, что среди семантических групп в обоих языках преобладают антонимы качественного противопоставления. Наиболее продуктивным способом образования терминов-антонимов в обоих языках является семантическое противопоставление. Полученные данные могут быть интегрированы в учебные курсы по сопоставительной лексикологии, типологии и терминологии. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования результатов при составлении отраслевых словарей, а также при разработке учебно-методических пособий.

Ключевые слова: антонимия, антоним, термин, терминология, терминология бизнеса и менеджмента.

© 2026 I. V. Lukashova

ANTONYMY IN BUSINESS AND MANAGEMENT TERMINOLOGY IN ENGLISH AND RUSSIAN

This article focuses on the phenomenon of antonymy in English and Russian business and management terminology. The purpose of the study is to investigate the features of antonymy in the terminology from a comparative perspective. The following methods have been used in the research: comparative, quantitative, and semantic analysis. The main results include the development of antonymous terms typology based on their semantic structure, the identification of differential features underlying the oppositions, and antonymous term formation identification based on root structure. The study has revealed that qualitative opposition prevails within both languages' semantic groups. The most productive method of forming antonymous terms in both languages is semantic opposition. The obtained data can be used in academic courses on comparative lexicology, typology, and terminology. The practical significance of the study lies in the potential use of the results for compiling industry-specific dictionaries and developing teaching manuals.

Key words: antonymy, term-antonyms, term, terminology, business and management terminology.

1. Введение. Данная статья посвящена проблеме антонимии в терминологии бизнеса

* Работа выполнена в рамках инициативной НИР ДонГУ «Языковые категории и единицы в разноструктурных языках: теоретические и прикладные аспекты» (номер госрегистрации 12411180021-7).

и менеджмента в английском и русском языках. Под антонимией в лингвистике принято понимать тип семантических отношений между лексическими единицами языка, при котором слова находятся в отношениях смыслового противопоставления, формируя пары с противоположными значениями [Новиков, 1973]. Исследование антонимии способствует комплексному рассмотрению терминов в рамках лингвистического анализа, включая семантику, синтаксис и прагматику.

Актуальность работы определяется тем, что антонимия выступает важнейшей лингвистической универсалией, характерной как для общелитературного языка, так и для языка науки, включая терминологию бизнеса и менеджмента (далее – ТБМ). Исследование явления антонимии в ТБМ позволяет лучше изучить лексико-семантическую организацию английских и русских терминов-антонимов, выявить сходства и различия в употреблении антонимичных единиц, а также систематизировать знания о данной терминологии в сопоставительном аспекте.

Теоретическим материалом исследования послужили работы отечественных и зарубежных лингвистов [Головин, Кобрин, 1987; Гринев-Гриневиц, 2008; Лейчик, 2009; Суперанская, Подольская, Васильева, 2012; Сложеникина, 2016; Куликова, Салмина, 2022; Моргунова, 2024; Cabré, Sager, 1999; Elkin, 2012; Ullmann, 1967; Lyons, 2005; Murphy, 2010; Jones, 2012; Pllana, 2014], посвященные различным проблемам в области терминоведения.

Вопросами антонимии и классификации антонимов занимались как зарубежные [Jones, 2012; Lyons, 2005], так и отечественные лингвисты [Апресян, 1995; Новиков, 1973].

Проблематике антонимии в терминологии в разных специальных областях посвящены работы: О. Н. Польшиковой в сфере компьютерной лингвистики [Польшикова, 2022], Г. В. Великовой в морской сфере [Velikova, 2022], Н. С. Шарафутдиновой в отрасли авиастроения [Шарафутдинова, 2015], Д. Г. Кукасовой, Н. В. Гороховой в нефтегазовой сфере [Кукасова, 2018; Горохова, 2015], Н. Н. Горбуновой, А. В. Раздueva в менеджменте и нанотехнологиях [Горбунова, Раздуюев, 2014].

Развитие бизнеса и менеджмента как одной из отраслей экономической науки обусловило формирование самостоятельной терминосистемы. Как все профессиональные подсистемы языка, ТБМ развивается и функционирует как одна из подсистем лексики общелитературного языка и подчиняется общеязыковым законам развития [Беспамятная, 2018].

Термин – это специальное слово (или словосочетание), принятое в профессиональной деятельности и употребляющееся в особых условиях [Суперанская,

Подольская, Васильева, 2012: 14].

Под терминосистемой понимается упорядоченное множество терминов с зафиксированными отношениями между ними, отражающими отношения между называемыми этими терминами понятиями [Гринев-Гриневиц, 2008: 15].

Антонимы – слова одной части речи, имеющие противоположные значения [Ярцева, 2002: 36]. Наличие слов с противоположным значением характерно как для общеупотребительной, так и для узкоспециальной лексики [Федотова, 2020: 77].

Объектом исследования выступают термины в сфере бизнеса и менеджмента.

Предмет исследования – субстантивные термины-антонимы ТБМ в английском и русском языках.

Цель исследования состоит в изучении антонимии в терминологии бизнеса и менеджмента в сопоставительном аспекте. Данная цель предполагает решение следующих **задач**: 1) установить корпус терминов-антонимов в английском и русском языках; 2) выявить причины антонимии в терминологии в сопоставляемых языках; 3) определить специфику и типы антонимов в ТБМ в сопоставляемых языках.

Материалом исследования послужили 2235 терминов ТБМ (1205 ед. в английском языке и 1030 ед. в русском языке), отобранных из специализированных словарей английского [DBM; DB; DE] и русского языков [Борисов, 1999; Розенберг, 1977; Райзберг, 2011], а также из двуязычных словарей [Булычева, 2011; Тимошина, 2009].

2. Основные результаты исследования. В терминологии антонимия выступает как один из регулярных принципов наименования понятий с противоположным содержанием, ср.: англ. *formal organization* ‘формальная организационная структура’ ≠ *informal organization* ‘неформальная организационная структура’ и русск. *свободное время* ≠ *рабочее время*.

По мнению В. П. Даниленко, явление антонимии, проявляющееся в существовании слов с противоположным значением, в языке науки существенно не отличается от соответствующего явления в общелитературном языке [Даниленко, 1977: 79]. Однако ряд ученых [Сложеникина, 2016; Куликова, Салмина, 2022; Шмелев, 1977] считает данное утверждение спорным.

Ю. В. Сложеникина в своей работе [Сложеникина, 2016] опирается на утверждение Д. Н. Шмелева. Д. Н. Шмелев [Шмелев, 1977] выделяет две группы слов, значения которых являются антонимичными. Так, исследователь отмечает, что членение действительности может происходить двояко: во-первых, путем выделения некоторых более или менее устойчивых отрезков пространства, приобретающих относительно

самостоятельные характеристики; во-вторых, путем антонимической поляризации семантического пространства. Первый путь характерен для слов неоценочной, конкретной семантики, второй – для слов, содержащих качественные или оценочные признаки [Шмелев, 1977; Сложеникина, 2016]. Ю. В. Сложеникина, придерживаясь точки зрения Д. Н. Шмелева, отмечает, что большинство терминов образуется как раз первым способом [Сложеникина, 2016: 54]. Поскольку денотат специальной единицы – научное понятие, соотнесенное с тем или иным отрезком специализированной действительности, соответствующей уровню современного состояния знаний о ней, постольку явление антонимии не может быть представлено в терминологии в той же степени, в какой оно существует в литературном языке (а для него одинаково характерны оба способа отражения действительности).

Пара терминологических антонимов может не совпадать с антонимичной парадигмой в литературном языке: ведь предел противопоставления специальных лексем задается параметрами терминологического поля, в котором они функционируют. Например, в общелитературном языке пара ЛЕ англ. *horizontal* ‘горизонтальный’ – *vertical* ‘вертикальный’ и русск. *прямой* – *непрямой* являются антонимами, но в ТБМ англ. *horizontal promotion* ‘перевод на равноценную должность’ и *vertical promotion* ‘повышение в должности’, и русск. *прямые методы управления* и *непрямые методы управления* не являются терминами-антонимами, хотя один из компонентов в их структуре выражен оппозиционным относительным прилагательным.

Однако типология терминологических антонимов действительно может строиться на тех же логических и структурно-языковых основаниях, что и антонимия языковая [Куликова, Салмина, 2022: 98].

2.1. Типология антонимов по характеру противопоставления. Подробная классификация антонимов (в общелитературном языке) в русском языке представлена Л. А. Новиковым [Новиков, 1973]. Л. А. Новиков выделяет 4 класса антонимов: 1) антонимы, выражающие градуальную качественную противоположность и противоположность координативных понятий; 2) антонимы, выражающие противоположность действий, признаков и свойств (векторная противоположность); 3) антонимы, выражающие неградуальную противоположность, комплементарность (дополнительность), а также 4) антонимы, выражающие конверсивную противоположность, при которой одно и то же описывается с точки зрения противопоставленных друг другу участников ситуации.

Зарубежные исследователи (J. Lyons [Lyons, 2005], S. Jones [Jones, 2012]; M. Lynne Murphy [Murphy, 2010]) в своих работах традиционно выделяют следующие типы антонимов: 1) градуальные антонимы, неградуальные антонимы; 2) контрарные антонимы, комплементарные (также контрадикторные), конверсивные антонимы, антонимы-реверсивы.

При исследовании терминов-антонимов в ТБМ английского и русского языков за основу взята классификация, предложенная В. А. Татариновым. Исследователь выделяет контрадикторные, контрарные, комплементарные и конверсивные термины-антонимы [Татаринов, 1996: 195]. Следует также заметить, что в научной литературе при рассмотрении антонимов комплементарные антонимы приравнивают к контрадикторным (M. Lynne Murphy [Murphy, 2010]), однако В. А. Татаринов [Татаринов, 1996] разделяет их. Данные исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1. *Классификация антонимов по характеру противопоставления в ТБМ в английском и русском языках*

Тип антонима	Английский язык		Русский язык	
	к-во	%	к-во	%
1. Комплементарные антонимы	25	47	15	46
2. Контрадикторные антонимы	14	26	7	21
3. Контрарные антонимы	9	17	6	18
4. Конверсивные антонимы	5	10	5	15
Всего:	53	100	33	100

Комплементарные антонимы являются наиболее многочисленной группой антонимов в обоих языках (в англ. – 47%, в русск. – 46%) и обозначают понятия, наличие одного из которых исключает другое, но не отрицает его существования. Такая терминологическая пара формируется из двух видовых членов, которые дополняют друг друга до целого родового, и между ними невозможно никакое промежуточное звено [Сложеникина, 2016: 56]. «Обязательным атрибутом комплементарной антонимии является обязательность второго члена оппозиции» [Татаринов, 1996: 197]. Ср.: англ. *soft skills* ‘гибкие навыки’ ≠ *hard skills* ‘жесткие навыки’, англ. *direct cost* ‘прямые издержки’ ≠ *indirect cost* ‘непрямые издержки’, англ. *open trade* ‘любая еще не законченная сделка’ ≠ *closed trade* ‘завершенная сделка’ и русск. *централизация управления* ≠ *децентрализация управления*, русск. *нормируемый рабочий день* ≠ *ненормируемый рабочий день*, русск. *временные работники* ≠ *постоянные работники*.

Контрадикторные антонимы – антонимы, в которых противопоставление строится на основе наличия-отрицания свойства или признака. В английском языке они составляют 26% и в русском – 21%. Ср.: англ. *limited company* ‘компания с ограниченной ответственностью’ ≠ *unlimited company* ‘компания с неограниченной ответственностью’, англ. *employment* ‘занятость’ ≠ *unemployment* ‘безработица’ и русск. *штатный работник* ≠ *внештатный работник*, русск. *альтернатива* ≠ *безальтернативное решение*. Следует отметить, что данный тип антонимов представлен парой однокоренных терминов, где один из терминов выражает признак, а второй – отрицает этот признак посредством словообразовательных аффиксов, несущих в себе отрицание, например, англ. *un-*, *im-*, *il-*, *dis-* и русск. *не-*, *без-*.

Контрарные (противоположные) антонимы выражают качественную противоположность и составляют примерно одинаковое количество терминов в обоих языках (в англ. – 17% и в русск. – 18%). Этот тип антонимии характеризуется градуальной оппозицией и допускает включение «среднего» члена в парадигму. Например, в английской ТБМ: англ. *top management* ‘верхний уровень управления’ ≠ *middle management* ‘средний уровень управления’ ≠ *bottom management* ‘нижний уровень управления’, англ. *long-term contract* ‘долгосрочный договор’ ≠ *medium-term contract* ‘среднесрочный договор’ ≠ *short-term contract* ‘краткосрочный договор’ и в русской ТБМ: русск. *руководители высшего звена* ≠ *руководители среднего звена* ≠ *руководители низового звена*, русск. *макросреда (организации)* ≠ *мезосреда (организации)* ≠ *микросреда организации*.

Кроме рассмотренных типов антонимии, выделяется особый вид противопоставленности – **конверсивная антонимия (конверсивы)**, характеризующая взаимоотношения субъектов посредством изменения их позиций, что влечет за собой модификацию семантики лексемы (глагола либо существительного). Данный тип антонимии существенно отличается от ранее обозначенных категорий контрарной и комплементарной антонимии, поскольку отражает не градуальность признаков, а обратимую смену ролей участников рассматриваемого контекста. Конверсивные антонимы являются малочисленной группой в обоих языках: в английском языке они составляют 10% от общего числа выявленных терминов-антонимов, в русском – 15%.

В субстантивных терминах антонимы-конверсивы представлены почти исключительно отглагольными существительными. Например, в английской ТБМ англ. *employer* ‘работодатель, наниматель’ ≠ *employee* ‘лицо, работающее по найму, служащий, рабочий’. Данные термины образованы от английского глагола *to employ*

‘нанимать, брать на работу’ и словообразовательных суффиксов *-er* и *-ee*; англ. *insurer* ‘страховщик’ / *insured* ‘застрахованный’ – образованы от гл. *to insure* ‘страховать’ и словообразовательных суффиксов *-er* (обозначает лицо или организацию, совершающую действие) и *-ed* (формирует пассивную причастную форму (буквально «тот, кто застрахован, обеспечен страховкой»)).

Английским суффиксам *-ed* и *-er* в русском языке соответствуют суффиксы *-нн-*, *-ённ-* и *-чик, -щик*. Например, русск. *страховщик* ≠ *застрахованный*.

В русской ТБМ русск. *покупатель* ≠ *продавец* (образованы от глагола *покупать* + суффикс *-тель* и глагола *продавать* + суффикс *-ец*) и *руководитель* ≠ *исполнитель*.

2.3 Семантическая классификация антонимов. В ТБМ термины-антонимы находятся в разных антонимических отношениях и акцентируют внимание на определенном дифференциальном признаке, который непосредственно характеризует понятие.

Анализ антонимических пар позволил выделить 8 семантических групп, представленных в таблице 2.

Таблица 2. Семантические группы терминов-антонимов в английском и русском языках

Наименование семантической группы	Английский язык		Русский язык	
	к-во	%	к-во	%
1. Антонимы качественного противопоставления	25	47	11	34
2. Антонимы, выражающие противоположные процессы	5	9	2	6
3. Антонимы, обозначающие наименования лиц, выполняющих противоположно направленные действия	5	9	5	15
4. Антонимы, выражающие разнонаправленность действий	4	8	4	12
5. Антонимы, выражающие разное состояние	4	8	2	6
6. Антонимы временного противопоставления	4	8	5	15
7. Антонимы количественного противопоставления	4	8	2	6
8. Антонимы пространственного противопоставления	2	3	2	6
Всего:	53	100	33	100

Антонимы качественного противопоставления, ср.: англ. *earned income* ‘производственный доход’ ≠ *unearned income* ‘непроизводственный доход’; англ. *taxable income* ‘доход, облагаемый налогами’ ≠ *nontaxable income* ‘доход, не облагаемый налогами’ и русск. *автократический руководитель* ≠ *демократический руководитель*, русск. *нормируемый рабочий день* ≠ *ненормируемый рабочий день*.

Антонимы, выражающие противоположные процессы, ср.: англ. *upward communication* ‘коммуникационный поток, направленный от низших уровней в организационной иерархии к высшим’ ≠ *downward communication* ‘поток информации в направлении от более высоких уровней в пределах организации к более низким уровням’;

англ. *upgrading* ‘перевод на более квалифицированную работу’ ≠ *downgrading* ‘перевод на менее квалифицированную’ и русск. *централизация управления* ≠ *децентрализация управления*, русск. *найм* (сотрудника) ≠ *увольнение* (сотрудника).

Антонимы, обозначающие наименования лиц, выполняющих противоположно направленные действия, ср.: англ. *debtor* ‘должник’ ≠ *debtee, creditor* ‘кредитор’, англ. *job spoiler* ‘член коллектива, который не соглашается с неофициально установленной группой заниженной нормой выработки’ ≠ *conformer* ‘член коллектива, который соглашается с неофициально установленной группой заниженной нормой выработки’ и русск. *руководитель* ≠ *исполнитель*, русск. *страховщик* ≠ *застрахованный*.

Антонимы, выражающие разнонаправленность действий, ср.: англ. *cash inflows* ‘входящие потоки наличности’ ≠ *cash outflows* ‘исходящие потоки наличности’, англ. *upstream investment* ‘поток инвестиций вверх’ ≠ *downstream investment* ‘поток инвестиций вниз’), русск. *импорт* ≠ *экспорт*, русск. *стратегия отступления* ≠ *стратегия наступления*, русск. *внутренние операции* ≠ *внешние операции*.

Антонимы, выражающие разное состояние, ср.: англ. *employment* ‘занятость’ ≠ *unemployment* ‘незанятость; безработица’, *profitability* ‘прибыльность’ ≠ *unprofitability* ‘убыточность’ и русск. *платежеспособность* ≠ *неплатежеспособность*.

Антонимы временного противопоставления, ср.: англ. *long-term liability* ‘долгосрочные обязательства’ ≠ *short-term liability* ‘краткосрочные обязательства’ и русск. *долгосрочные инвестиции* ≠ *краткосрочные инвестиции*.

Антонимы количественного противопоставления, ср.: англ. *downsizing* ‘сокращение рабочей силы в компании вследствие естественной убыли, увольнений или иными путями’ ≠ *upsizing* ‘процесс увеличения рабочей силы в организации’, англ. *overmanning* ‘чрезмерное обеспечение рабочей силой’ ≠ *undermanning* ‘недостаточное обеспечение рабочей силой’ и русск. *крупный бизнес* ≠ *малый бизнес*, русск. *широкий ассортимент* ≠ *узкий ассортимент*.

Антонимы пространственного противопоставления, ср.: англ. *local company* ≠ *overseas company*, русск. *внутренний рынок* ≠ *внешний рынок*, русск. *внутренний оборот* (предприятия) ≠ *внешний оборот* (предприятия).

2.4 Структурная классификация антонимов. В структурном аспекте и по способу образования выделяют два типа терминов-антонимов:

а) однокорневые (словообразовательные), ср. англ. *employment* ‘занятость’ ≠ *unemployment* ‘безработица’, *direct (cost)* ‘прямые (издержки)’ ≠ *indirect (cost)* ‘непрямые

(издержки)’, *satisfiers* ‘деятельность на рабочем месте, приводящая к удовлетворенности работника’ ≠ *dissatisfiers* ‘условия на рабочем месте, приводящие к недовольству работника’, *taxable income* ‘доход, облагаемый налогами’ ≠ *nontaxable income* ‘доход, не облагаемый налогами’ и русск. *штатный работник* ≠ *внештатный работник*, *формальная (структура организации)* ≠ *неформальная (структура организации)*, *платежеспособность (предприятия)* ≠ *неплатежеспособность (предприятия)*, *альтернатива* ≠ *безальтернативное (решение)*. Из приведенных примеров видно, что у данного типа терминов-антонимов значение противоположности возникает чаще всего как результат присоединения к одному и тому же слову антонимичного аффикса.

б) разнокорневые (лексические), ср. англ. *top management* ‘верхний уровень управления’ ≠ *bottom management* ‘нижний уровень управления’, *big business* ‘крупный бизнес’ ≠ *small business* ‘мелкий бизнес’, англ. *blackleg* ‘работник, участвующий в забастовке’ ≠ *loyal worker* ‘работник, не принимающий участие в забастовке’ и русск. *активное управление* ≠ *пассивное управление*, *временные работники* ≠ *постоянные работники*, *руководитель* ≠ *исполнитель*.

2.5. Способы образования антонимов. К основным способам образования антонимов в ТБМ в обоих языках относятся:

1) противопоставление с помощью парных полярных приставок, например, англ. *downsizing* ‘сокращение рабочей силы в компании вследствие естественной убыли, увольнений или иными путями’ ≠ *upsizing* ‘процесс увеличения рабочей силы в организации’ и русск. *ввоз капитала* ≠ *вывоз капитала*;

2) противопоставление с помощью добавления приставки или частицы к одному из терминов оппозиции. Для противопоставления в английском языке могут быть использованы отрицательные приставки *in-*, *un-*, *im-*, *dis-*, а в русском языке приставки *без-*, *де-* (от лат. *de-* «выражает отделение, устранение, отсутствие чего-либо») или частица *не-*. Лишь один из терминов антонимической пары имеет приставку, способствующую противопоставлению. Представим данную группу антонимических пар несколькими примерами из ТБМ: англ. *voluntary unemployment* ‘добровольная безработица’ ≠ *involuntary unemployment* ‘вынужденная безработица’, *employment* ‘занятость’ ≠ *unemployment* ‘безработица’, русск. *штатный работник* ≠ *внештатный работник*, *альтернатива* ≠ *безальтернативное решение*, *централизация* ≠ *децентрализация*, *формальные структуры* ≠ *неформальные структуры*;

3) семантическое противопоставление в составе сложных терминов и терминологических сочетаний. В сложных терминах и терминологических сочетаниях

обычно противопоставляются симметричные компоненты, имеющие соотносительные характеристики, служащие основанием для различения. Противопологаемые компоненты в составе сложного комплекса могут быть представлены прилагательными, именами существительными (с предлогами или без), наречиями и числительными. Например, англ. *top management* 'верхний уровень управления' ≠ *bottom management* 'нижний уровень управления', *soft skills* 'гибкие навыки' ≠ *hard skills* 'твёрдые навыки'; русск. *руководитель* ≠ *исполнитель*, *найм (сотрудника)* ≠ *увольнение (сотрудника)*, *внутренний рынок* ≠ *внешний рынок*.

3. Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

3.1. Антонимия является одним из способов проявления парадигматических отношений в терминологии. Терминологические антонимы могут отличаться от общепринятых антонимов литературного языка, поскольку границы противопоставления определяются особенностями специализированного терминологического поля, в рамках которого используются данные лексемы.

3.2. Лексико-семантический процесс антонимии в ТБМ английского и русского языков выражен меньше, чем синонимия. Это свидетельствует о высокой степени дифференциации понятий в данной предметной области.

3.3. Среди семантических групп в обоих языках преобладают антонимы качественного противопоставления. Это объясняется тем, что данный тип антонимов отражает бинарную категоризацию оценки свойств объектов или явлений, что является естественным признаком при выделении отличительных характеристик внутри предметной области. Качественные характеристики наиболее важны для принятия решений в профессиональной среде.

3.4. В ТБМ значительное количество антонимических единиц представляет собой комплементарное противопоставление. Преобладание комплементарных и контрадикторных антонимов объясняется стремлением терминов к точности и бинарной оппозиции.

3.5. Сравнительный анализ способов образования антонимов в ТБМ обоих языков показал, что основным вектором формирования оппозиций является семантическое противопоставление. При этом английская ТБМ демонстрирует более выраженную склонность к использованию парных полярных префиксов, что значительно реже встречается в русском языке. В то же время способ формирования антонимии через аффиксацию одного из членов оппозиции характеризуется примерно равной степенью продуктивности в обоих языках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю. Д. Избранные труды: в 2-х т. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Школа «Языки русской культуры»; Восточная литература, 1995. Т. 1. Лексическая семантика. 472 с.
2. Беспаятная Л. В. Сопоставительный анализ заимствованных терминов кораблестроения в английском, немецком, украинском и русском языках // Язык и культура в условиях глобализации. Новосибирск: ООО «Центр развития научного сотрудничества», 2018. С. 106-116.
3. Головин В. Н., Кобрин Р. Ю. Лингвистические учения о терминах. Москва: Высшая школа, 1987. 104 с.
4. Горбунова Н. Н., Раздубов А. В. Сравнительно-сопоставительный анализ тезаурусных моделей терминосистем менеджмента и нанотехнологий (на материале современных англоязычных терминосистем) // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2014. № 16. С. 424-431.
5. Горохова Н. В. Антонимия в англоязычной терминологии нефтегазового дела // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 5-1 (47). С. 81-84.
6. Гринев-Гриневич С. В. Терминоведение. Москва, 2008. 304 с.
7. Даниленко В. П. Русская терминология: опыт лингвистического описания. Москва: Наука, 1977. 246 с.
8. Кукасова Д. Г. Терминологическая антонимия в лексике русского и английского языков (на материале терминосистемы нефтегазопромышленной геологии) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 10-2 (88). С. 309-312.
9. Куликова И. С., Салмина Д. В. Лингвистическая терминология в профессиональном аспекте. 4-е изд., стер. Санкт Петербург: Лань, 2022. 380 с.
10. Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура. 4-е изд. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 256 с.
11. Моргунова М. Н. Проблема синонимии и вариативности в терминологии (на материале лексики бизнеса в современном английском языке) // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2024. Т. 20. Вып. 1 (63). С. 15-23. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15517207>
12. Новиков Л. А. Антонимия в русском языке: семантический анализ противоположности в лексике. Москва: Изд-во МГУ, 1973. 276 с.
13. Польщикова О.Н. Антонимия в терминологии компьютерной лингвистики // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика. 2022. № 12 (3). С. 111-118.
14. Сложеникина Ю. В. Лингвистические аспекты теории термина. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016. 120 с.
15. Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: вопросы теории. Москва: ЛИБРОКОМ, 2012. 248 с.
16. Татаринцев В. А. Теория терминоведения: в 3-х т. Москва: Московский Лицей, 1996. Т. 1. Теория термина: история и современное состояние. 311 с.
17. Федотова А. К. Антонимия в терминологии (по материалам «словаря русского языка XXI века» под ред. Г. Н. Складневской) // *Journal of Applied Linguistics and Lexicography*. 2020. № 1. С. 76-84. DOI: <https://w-ww.doi.org/10.33910/2687-0215-2020-2-1-76-84>.
18. Шарафутдинова Н. С. Явление антонимии в авиационном дискурсе // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2015. № 6 (717). С. 653-661.
19. Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. Москва, 1977. 335 с.

20. Cabré M. T., Sager J. C. Terminology: theory, methods and applications: Terminology and lexicography research and practice. Terminology. Amsterdam: Benjamins, 1999. No 1. 247 p.
21. Elkin P. L. Terminology and Terminological Systems. London: Springer London, 2012. 222 p.
22. Jones St. Antonyms in English: Construals, Constructions and Canonicity. Cambridge University Press, 2012. 170 p.
23. Lyons J. Linguistic Semantics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 376 p.
24. Murphy M. L. Lexical meaning. New York: Cambridge University Press, 2010. 276 p.
25. Pllana G. About Some Manifestations of Antonymy and Synonymy in the Terminology of Economics // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2014. Vol. 5. No 13. P. 434-437.
26. Ullmann S. The principles of semantics. Oxford: Blackwell, 1967. 352 p.
27. Velikova G. V. Antonymy in English and Bulgarian maritime terminology // Foreign language teaching. 2022. Vol. 49 (5). P. 431-439. DOI: <https://doi.org/10.53656/for22.403anto>.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. Москва: Книжный мир, 1999. 895 с.
2. Булычева В. П. Толковый англо-русский словарь экономических профессионализмов с образным компонентом. Астрахань: Астраханский ун-т, 2011. 47 с.
3. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь. Москва: ИНФРА-М, 2011. 480 с.
4. Розенберг Д. М. Бизнес. Менеджмент: Терминологический словарь. Москва: Изд. дом «ИНФРА-М», 1997. 463 с.
5. Тимошина А. А. Русско-английский словарь по экономике (с краткими пояснениями и перекрестными ссылками). Москва: Изд-во МГУ, 2009. 512 с.
6. Ярцева В. Н. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва: Большая Рос. энцикл., 2002. 707 с.
7. DB – Collin P. H. A Dictionary of Business. London: A & C Black Publishers Ltd, 2006. 481 p.
8. DE – Collin P. H. A Dictionary of Economy. London: A & C Black Publishers Ltd, 2006. 225 p.
9. DBM – Dictionary of Business and Management. 4th. ed. Oxford: Oxford University Press, 2006. 568 p.

REFERENCES

1. Apresyan, Yu. D. (1995). *Izbrannye Trudy* [Selectas]. Moscow: Shkola «Yazyki russkoy kultury»; Vostochnaya literature. Vol. 1. Leksicheskaya semantika. (In Russ.).
2. Bepamyatnaya, L. V. (2018). Sopostavitelnyy analiz zaimstvovannykh terminov korablestroeniya v angliyskom, nemetskom, ukrainskom i russkom yazykakh [Comparative analysis of borrowed shipbuilding terms in English, German, Ukrainian and Russian]. In *Yazyk i kultura v usloviyakh globalizatsii*. Novosibirsk: OOO «Tsentrazvitiya nauchnogo sotrudnichestva». Pp. 106-116. (In Russ.).
3. Golovin, V. N., Kobrin, R. Yu. (1987). *Lingvisticheskie ucheniya o terminakh* [Linguistic studies of terms]. Moscow: Vysshaya shkola. (In Russ.).
4. Gorbunova, N. N., Razduev, A. V. (2014). Sravnitelno-sopostavitelnyy analiz tezaurusnykh modeley terminosistem menedzhmenta i nanotekhnologii (na materiale sovremennykh angloyazychnykh terminosistem) [The comparative analysis of the thesaurus models of management and nanotechnology terminological systems]. In *Aktualnye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki*. No 16. Pp. 424-431. (In Russ.).

5. Gorokhova, N. V. (2015). Antonimiya v angloyazychnoy terminologii neftegazovogo dela [Antonymy in the English terminology of petroleum engineering]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. No 5-1 (47). (In Russ.).
6. Grinev-Grinevich, S. V. (2008). *Terminovedenie* [Terminology studies]. Moscow. (In Russ.).
7. Danilenko, V. P. (1977). *Russkaya terminologiya: opyt lingvisticheskogo opisaniya* [Russian terminology]. Moscow: Nauka. (In Russ.).
8. Kukasova, D. G. (2018). Terminologicheskaya antonimiya v leksike russkogo i angliyskogo yazykov (na materiale terminosistemy neftegazopromyslovoy geologii) [Terminological antonymy in the vocabulary of the Russian and English languages (based on terminological system of oil and gas field geology)]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. No 10-2 (88). Pp. 309-312 (In Russ.).
9. Kulikova, I. S., Salmina, D. V. (2022). *Lingvisticheskaya terminologiya v professionalnom aspekte* [Linguistic terminology in the professional aspect]. 4-e izd. Saint-Petersburg: Lan. (in Russ)
10. Leychik, V. M. (2009). *Terminovedenie: predmet, metody, struktura* [Terminology: subject, methods, structure]. 4-e izd. Moscow: Knizhnyy dom «LIBROKOM». (In Russ.).
11. Morgunova, M. N. (2024). Problema sinonimii i variativnosti v terminologii (na materiale leksiki biznesa v sovremennom angliyskom yazyke) [Problem of synonymy and variability in terminology (based on modern business English vocabulary)]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 20. No 1 (63). Pp. 15-23. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15517207>. (In Russ.)
12. Novikov, L. A. (1973). *Antonimiya v russkom yazyke: semanticheskij analiz protivopolozhnosti v leksike* [Antonymy in Russian: semantic analysis of opposition in lexis]. Moscow: Izd-vo MGU. (In Russ.).
13. Polschikova, O. N. (2022). Antonimiya v terminologii kompyuternoy lingvistiki [Antonymy in computational linguistics terminology]. In *Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i pedagogika*. No 12 (3). Pp. 111-118. (In Russ.).
14. Slozhenikina, Yu. V. (2016). Lingvisticheskie aspekty teorii termina [Linguistic aspects of the term theory]. Moscow: Knizhnyy dom «LIBROKOM». (In Russ.).
15. Superanskaya, A. V., Podolskaya, N. V., Vasileva, N. V. (2012). *Obshchaya terminologiya: voprosy teorii* [General terminology: issues of theory]. Moscow: LIBROKOM. (In Russ.).
16. Tatarinov, V. A. (1996). *Teoriya terminovedeniya* [Theory of terminology studies]: v 3-kh t. Moscow: Moskovskiy Litsei. Vol. 1. Teoriya termina: istoriya i sovremennoe sostoyanie. (In Russ.).
17. Fedotova, A. K. (2020). Antonimiya v terminologii (po materialam «slovarya russkogo yazyka XXI veka» pod red. G. N. Sklyarevskoy) [Antonyms in terminology (based on the dictionary of the Russian language of the 21st century edited by G. N. Sklyarevskaya)]. In *Journal of Applied Linguistics and Lexicography*. No 1. Pp. 76-84. (In Russ.).
18. Sharafutdinova, N. S. (2015). Yavlenie antonimii v aviatsionnom diskurse [Antonymy in the aviation discourse]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki*. No 6 (717). Pp. 653-661. (In Russ.).
19. Shmelev, D. N. (1977). *Sovremennyy russkiy yazyk. Leksika* [Modern Russian language. Lexis]. Moscow. (In Russ.).
20. Cabré, M. T., Sager, J. C. (1999). *Terminology: theory, methods and applications: Terminology and lexicography research and practice*. Terminology. Amsterdam: Benjamins. No 1.
21. Elkin, P. L. (2012). *Terminology and Terminological Systems*. London: Springer London.
22. Jones, St. (2012). *Antonyms in English: Construals, Constructions and Canonicity*. Cambridge University Press.

23. Lyons, J. (2005). *Linguistic Semantics: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
24. Murphy, M. L. (2010). *Lexical meaning*. New York: Cambridge University Press.
25. Pllana, G. (2014). About Some Manifestations of Antonymy and Synonymy in the Terminology of Economics. In *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Vol. 5. No 13. Pp. 434-437.
26. Ullmann, S. (1967). *The principles of semantics*. Oxford: Blackwell.
27. Velikova, G. V. (2022). Antonymy in English and Bulgarian maritime terminology. In *Foreign language teaching*. Vol. 49 (5). Pp. 431-439. DOI: <https://doi.org/10.53656/for22.403anto>.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Borisov, A. B. (1999). *Bolshoy ekonomicheskij slovar* [Big Economic Dictionary]. Moscow: Knizhnyy mir. (In Russ.).
2. Bulycheva, V. P. (2011). *Tolkovyy anglo-russkiy slovar ekonomicheskikh professionalizmov s obraznym komponentom* [The Explanatory English-Russian Dictionary of economic professionalisms with figurative component]. Astrakhan: Astrakhanskiy un-t. (In Russ.).
3. Rayzberg, B. A. (2011). *Sovremennyy ekonomicheskij slovar* [Modern Economic Dictionary]. Moscow: Izd. dom «INFRA-M». (In Russ.).
4. Rozenberg, D. M. (1997). *Biznes. Menedzhment: Terminologicheskij slovar* [Business and Management. Glossary]. Moscow: Izd. dom «INFRA-M». (In Russ.).
5. Timoshina, A. A. (2009). *Russko-angliyskiy slovar po ekonomike (s kratkimi poyasneniyami i perekrestnymi ssylkami)* [Russian-English Dictionary of Economy (with brief explanations and cross-references)]. Moscow: Izd-vo MGU. (In Russ.).
6. Yartseva, V. N. (2002). *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar* [Linguistic Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Bolshaya Ros. entsikl. (In Russ.).
7. Collin, P. H. (2006). *A Dictionary of Business*. London: A & C Black Publishers Ltd.
8. Collin, P. H. (2006). *A Dictionary of Economy*. London: A & C Black Publishers Ltd.
9. *Dictionary of Business and Management*. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Лукашова Ирина Владимовна – аспирант кафедры теории и практики перевода, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» (ул. Университетская, 24, г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация, 283001)
E-mail: irenlukashova@yandex.ru
ORCID: 0009-0002-8709-8049
SPIN-код: 1541-9864.

Lukashova Irina V. – Post-Graduate Student at Translation Studies Department, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» (Universitetskaya str. 24, Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian Federation, 283001)

E-mail: irenlukashova@yandex.ru
ORCID: 0009-0002-8709-8049
SPIN-код: 1541-9864.

Поступила в редакцию 27 октября 2025 г.